

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕТИ КОКОСОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тошбеков Акбар

Джизакский политехнический институт
Ассистент кафедры «Экономика и управление»

Аннотация: Понятно, что в шелковой отрасли нашей республики проводится ряд реформ, запускаются новые производства, создаются мощности для привлечения иностранных инвестиций, производства готовой продукции, конкурентоспособной на рынке. создается мировой рынок.

Ключевые слова: кокон, готовая продукция, инвестиции, сырье, шелк-сырец, шелковая ткань, шелковая вата, шелковый ковер.

Abstract: It is clear that a number of reforms are being carried out in the silk industry of our republic, new production is being launched, capacities are being created to attract foreign investment, and produce finished products that are competitive in the market. a world market is being created.

Key words: cocoon, finished products, investments, raw materials, raw silk, silk fabric, silk wool, silk carpet.

Введение. Тенденция непрерывного роста численности населения земного шара вызывает постоянный рост потребности в швейной продукции. Поэтому доля текстильной промышленности в общем объеме производства промышленной продукции составляла 6-9% в развитых странах, в частности в Германии, Франции, США, и 12% в Италии. За последние 10 лет в результате глобализации экономики центры производства текстильной продукции переместились из Европы и США в страны Юго-Востока, Центральной Азии и Южной Америки [10]. Поэтому дальнейшее развитие производства текстильной промышленности с использованием современных методов управления является важной задачей.

За годы независимости нашей страны в нашей республике был проведен ряд реформ в сфере производства шелка, запущены новые и модернизированы существующие производства, созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, определенные структурные осуществлены изменения, направленные на расширение объемов и видов производства готовой продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.[1]

В целях оздоровления экономики Республики Узбекистан основными требованиями сегодняшнего дня являются обеспечение хозяйствующих субъектов, работающих в сфере шелковой промышленности, современной техникой и оборудованием, создание новых предприятий, производство конкурентоспособной и экспортной продукции, отвечающей рыночному спросу.

Существующие мощности предприятий по переработке шелка-сырца в нашей республике недостаточны. В настоящее время переработкой шелкового сырья в республике занимаются 37 предприятий. В 2022-2023 годах планируется запустить 13 предприятий по производству шелкового сырья.

Шелк является наиболее важным фактором в шелковой промышленности. Шелкопрядение является основным масштабом в шелковой промышленности. Шелковая ткань широко используется в текстильной промышленности и спрос на эту продукцию высок [2].

Необходимо модернизировать предприятия, ускорить техническое и технологическое перевооружение, широко внедрять современные гибкие технологии.

Сегодня инвесторы таких стран, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, являющихся лидерами шелковой отрасли, рассматривают Узбекистан как надежного партнера. Основная причина этого заключается в том, что коконинг за короткий период времени превратился из сезонной отрасли в постоянную, и была создана благоприятная бизнес-среда.

Анализ литературы по теме. Много научных работ выполнено учеными нашей страны по развитию коконной и шелководческой отрасли в нашей республике, изучению ее экономических проблем.

В частности, по мнению профессора Н.Ахмедова, Узбекистан является одной из основных стран-производителей коконов в Центральной Азии, то есть он обеспечен прекрасными природными условиями и достаточной рабочей силой для выращивания коконов и производства шелка-сырца и шелковых тканей из это [3].

В связи с этим, по ее мнению, проф. С. Артикова, коконная отрасль представляет собой совокупность предприятий сферы услуг, которые участвуют в производстве кокона, переработке шелковой продукции и ее заготовке, хранении и реализации [4].

Экономист Р. Исраилов утверждает, что одним из основных факторов обеспечения занятости населения в коконной отрасли в нашей стране является необходимость их материального поощрения. [5].

В частности, один из экономистов Ш.Ороков, по его научным взглядам, в условиях рыночной экономики коконирование играет важную роль в поднятии экономики Узбекистана на более высокий уровень, прежде всего, в обогащении иностранной валюты. доходы страны [6]. Следует отметить, что в последние годы роль коконной отрасли в сельском хозяйстве нашей страны резко снизилась, то есть в стране преобладало не только выращивание коконового сырья, но и слабое отношение населения к этой отрасли. промышленность. Также хватало недостатков и проблем в системе управления коконами [7].

-Результаты исследования показывают, что с этой целью на уровне республики были приняты Постановления Правительства о дальнейшем развитии коконной отрасли. Включая:

-Постановление Президента Республики Узбекистан PQ 2856 от 29 марта 2017 года о мерах по организации деятельности ассоциации «Узбекипаксаноат»;

-11 августа Кабинета Министров Республики Узбекистан

-Решение №616 от 2017 года о «Программе мер по комплексному развитию коконовой отрасли на 2017-2021 годы»;

-Постановление Президента Республики Узбекистан PQ 3910 от 20 августа 2018 года «О мерах по более эффективному использованию существующих возможностей в коконовой отрасли в республике»;

-Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04 декабр 2018 йилдаги “Республикада пиллачилик тармоғини жадал ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 4047-сонли қарори;

-Решения Президента Республики Узбекистан PQ 3472 от 12 января 2018 года «О мерах по дальнейшему развитию коконовой отрасли в республике» выполняются.

3. Методика исследования. Логическое и свободное мышление, научная наблюдательность, системный подход при изучении статистических данных и теорий, связанных с исследовательским процессом. Методы широко используются. Для статистического анализа использованы данные статистического комитета Республики Узбекистан и предприятий ассоциации «Узтокималиксаноат».

4. Анализ и обсуждение результатов. В нашей стране уже начаты работы по созданию кокон-кластеров, объединяющих как минимум 4-5 предприятий. У них есть все: от выращивания корма для тутового шелкопряда до плетения коконов, прядения шелка, ткачества ткани и производства готовой продукции.

Прописаны все этапы. Из мирового опыта известно, что выращивание коконов – уникальный вид деятельности, успех которого зависит от

систематического выполнения работы, поэтому в нашей стране внедрен цепной метод. Потому что основная часть дохода — это готовый продукт. Цена одного килограмма шелка на мировом рынке составляет 38-40 долларов США. Если из него сделать калаву, цена вырастет до 55 долларов. Если сплести ткань, сшить из нее одежду и продать, доход увеличится в 3 раза. Однако из каждого килограмма шелковой калавы ткут до 11 метров ткани. Также полезно развивать ковроткачество. Например, для плетения одного ковра понадобится всего 10 килограммов шелковой нити. При этом на шелковую нить уходит около 500-600 долларов США. Когда ковер будет готов, его цена увеличится в 10 раз. Таблица 1

Промышленные предприятия по переработке шелкового сырья в Республике Узбекистан в 2020 году по регионам [9]

Т/р	Провинции	Общее количество предприятий		Включая		
		количес- во	%	Действующие предприятия		2019-2022 предприятия будут перезапущены через несколько лет
				количес- во	количес- во	
1.	Андижан	5	10	4	10,8	1
2.	Бухара	4	8	3	8,1	1
3.	Джизак	2	4	2	5,4	-
4.	Кашкадарья	2	4	1	2,8	1
5.	Навои	3	6	3	8,1	-
6.	Наманган	8	16	5	13,5	3
7.	Самарканд	8	16	6	16,2	2
8.	Сырдарья	2	4	1	2,7	1

9	Сурхандарьинская я	3	6	2	5,4	1
10.	Фергана	3	10	5	13,5	-
11.	Хорезм	2	4	2	5,4	-
12.	Ташкент	4	8	2	5,4	2
13	Каракалпакстан	2	4	1	2,7	1
	Общий	50	100	37	100	13

Как видно из таблицы, общее количество предприятий по переработке шелкового сырья составляет 50, из них 37 действующих предприятий.

По регионам наибольший вес имеет Самаркандская область. Соответственно, количество предприятий, действующих в Самаркандской области, равно 6, что составляет 16,2% от общего количества предприятий. Предприятия, действующие в других регионах, составляют от 2,9% до 14,7% от общего числа предприятий республики.

Эту ситуацию можно объяснить тем, что Ферганская долина занимается производством шелка с древнейших времен, а с 1941 года в городе Маргилон работает крупная фабрика по производству шелковой ткани.

В связи с этим целесообразно создание благоприятных условий для всестороннего развития текстильной промышленности, их организации, регистрации, финансирования, предоставления концессий и стимулирования их деятельности [8].

Кроме того, в 2020-2022 годах в республике планируется построить 13 новых предприятий. По одному новому предприятию будет построено в Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской, Андижанской областях, два – в Самаркандской и Ташкентской областях, три – в Наманганской области. Видно, что сейчас ведется активная работа по привлечению инвестиций в шелковую отрасль для создания новых мощностей, начиная от переработки шелкового сырья и заканчивая процессом

производства готовой продукции. Это можно объяснить увеличением объемов производства готовой продукции.

В 2020 году производство полуфабрикатов увеличилось на 90%, а объем готовой продукции – на 10%, а в 2021 году производство готовой продукции увеличилось на 6%. В 2022 году наблюдался аналогичный рост, увеличив выпуск готовой продукции на 2% (табл. 2).

Таблица 2

Динамика производства готовой продукции и полуфабрикатов

Годы	В сырой пряже (%).	В шелковой ткани (%).
2020	90	10
2021	84	16
2022	82	18

При анализе производство шелкового сырья в Республике Узбекистан имеет достаточно широкий ассортимент.

Показатели роста готовой продукции приведены в таблице 3 ниже.

Таблица 3

Ассортимент шелковой продукции, производимой в Республике Узбекистан (прогноз на 2020-2025 гг.)

Годы	Сырой шелк (тонны)	Шелковый пух (тонны)	Шелковые отходы (тонны)	Шелковые ковер (кусок)	Шелковая нить (тонн)	Шелковая ткань (тыс. п.м.)
2019	1069	499	1146	30	-	-
2020	1650	549	1478	129	292	-
2021	2139	576	1650	528	330	2869
2022	2533	807	1955	1254	258	3226
2023	2900	888	2346	1568	693	6568
2024	3114	932	2696	1960	911	7384

2025	3333	979	3507	2450	1140	10267
------	------	-----	------	------	------	-------

Как видно из таблицы, прогнозируется увеличение ассортимента шелковой продукции, производимой в Республике Узбекистан. В 2019 году производство шелковых ковров составило 30 штук, а в 2020 году этот показатель составляет 129 штук. Это означает увеличение в 4,3 раза за год. К 2025 году этот показатель планируется увеличить в 19 раз по сравнению с 2020 годом, составив 2450 штук шелковых ковров.

Для достижения таких высоких показателей необходимо привлечь большой объем инвестиций в производство шелковых изделий.

В 2018-2020 годах в реализуемых и перспективных инвестиционных проектах задействовано 31 предприятие по производству готовой обработанной продукции, состоящей из 7 стадий (шелк-сырец, шелковый пух, пряжа калава, ткачество, крашение, готовая продукция, шелковые ковры) путем модернизации действующие предприятия по переработке коконов в 2018-2020 гг.

Краткое содержание. Шелковая продукция, производимая в Республике Узбекистан, в 2022 году экспортирует свою продукцию в Китай, Индию, Египет, Пакистан и Таджикистан. Также в целях расширения географии экспорта представители компании регулярно участвуют в зарубежных выставках и ярмарках.

В настоящее время ведется работа по экспорту продукции в страны Европы и США.

Считаем, что необходимо оптимизировать технологическую структуру инвестиций в деятельность предприятий текстильной и легкой промышленности, увеличить долю инвестиций, направленных на приобретение современного оборудования и технологий.

Список использованной литературы

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Харакатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисидаги ПФ-5308- сонли Фармони.

2. Progress in silk materials for integrated water treatments: Favrication, modification and applications. Ceare, P.M., Naebe M., Wang X., 2019 chemical Engineering journal. 374, 437-470.

3. Ахмедов Н. ва бошқалар. Пиллаларни тайёрлаш ва дастлабки ишлов бериш. Ўқув дарслик. Т. 2006. Б-6.

4. Артикова С. Формирование и повышение эффективности регионального подкомплекса шелк АПК в Узбекистана в условиях перехода рыночным отношениям. и.ф.д., дисс. -Т.1991.

5. Исроилов Р. Повышение материальной заинтересованности работников шелководства. и.ф.н., дисс.автореферат. - Т.1991.Б-24.